

MILLIY QADRIYAT VA AN'ANALARIMIZNING TOPTALISHI (XX ASRNING 20-40 YILLARI)

Nosirjon Abduxoliq o'g'li Doniyorov

O'zbekiston FA Tarix instituti tayanch doktoranti

doniyorovnosir94@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8405842>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'tgan asrda sovetlarning O'zbekiston SSR ustidan yurgizgan "madaniy inqilob"ning tarkibi bo'lgan va muqaddas qadamjolar, masjid-madrasalar hamda islomga nisbatan qarshi turgan madaniy siyosat haqida gap boradi. Shuningdek, tarixiy obidayu qadamjolarining sovetlar manfaatlariga bo'ysundirilish masalalari yoritilishiga urinilgan.

Kalit so'zlar: madaniyat, madaniy inqilob, islom, mozor, masjid, madrasa, qo'mita, qizil choyxona, klub.

Ma'lumki, mustaqillik yillarida madaniyatimizning ajralmas qismi bo'lgan muqaddas qadamjolar, masjid-u madrasalarning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'naviy hayotda tutgan o'rnini o'rganish dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda. Ular, ayniqsa, sovet hokimiyati ostida ancha to'polonli davr – inqilob va undan keyingi kamsitilish, hujmlarga bardosh berishdi. Ayrimlari esa, afsuski, umuman yo'qolib ketti. Xo'sh, sho'rolarning bundan ko'zlagan asl maqsadlari nima edi. Ular, avvalo, ommaga o'z g'oyalarini singdirish uchun faqat o'zlari maqul ko'rgan usul va vositalarga tayanishar edi. Xalqning milliy an'analari, muqaddas qadamjolari, masjid-madrasalar ular uchun xizmat qilmagandan keyin, ularga qarshi har qanaqasiga urush ochishdi: ularni yoki tubi bilan yakson qilishdi, yoki vazifalarini qizil choyxona, qizil klub va boshqa shunga o'xshash ko'ngil ochar jamoat maskanlariga aylantirishdi. Milliy qadriyatlar va bayramlarning bor yoki yo'qligi sovetlarni qiziqitmas, Ittifoq tarkibidagi barcha xalqlarni birlashtirib "yagona sovet xalqi"ga aylantirmoqchi bo'lishdi va ularga milliy an'ana va qadriyatlarga yuqorida ta'kidlanganidek dushmanona ko'z bilan qaradi. Sovetlar hokimiyatining o'rnatilishining dastlabki davrlaridanoq milliy an'ana va diniy bayramlarini taqiqladi. Bu g'arazli maqsadlarni biriktirgan "madaniy inqilob"ning mohiyat va mag'zi xalqimizning ma'rifati va ma'naviyati ildizlariga bolta urishdan iborat edi.

O'zbekistonda 1931 yil 13 – fevralida Союз воинствующих (Kurashchan xudosizlar uyushmasi) tuzilib, dinga qarshi harakatlarni boshlashdi¹. Bunga sabab shuki, sovetlar islomning "birlashtiruvchi g'oya" bo'lishidan hadik sirashar edi. Hujjatlarning guvohlik berishicha, qabul qilingan qarorlarda asosan diniy va milliy bayramlar, marosimlarga qarshi, muqaddas joylarga qarshi qatag'on e'lon qilingan edi. O'zSSR Sho'rolar MIQ qoshida tuzilgan maxsus diniy komissiya masjidlar, madrasalar, qabristonlarni buzish va boshqa diniy masalalar bilan mashg'ul edi. Bu tashkilot 1936 – yili 17 – yanvardagi yig'ilishida Samarqanddagi yirik "Umar" masjidini buzish va Toshkent shahridagi 4-kun zavodi qoshida joylashgan yahudiylarning qabristonini Stalin nohiyasining istirohat bog'iga aylantirish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. 1935 – yil 19 – noyabrda chiqargan qaroriga ko'ra Nurota tumanidagi Stalin jamoa xo'jaligidagi masjidni qizil choyxonaga aylantirish, Zomindagi masjidni madaniy muassasaga aylantirish, Marg'ilon shahri markazidagi masjidni omonat kassasi ixtiyoriga berish, 1936 yil 15 – noyabrdagi qarori esa, Namangan rayon, Oxunboboyev

¹ Т. Раҳмонов. XX асрнинг 30 йилларида Ўзбекистондаги ижтимоий ва маданий ҳаёт (муаммо ва ечимлар). "Бухоро". 2011. 109-бет.

qishloq sovetidagi masjidni buzib, qizil choyxona qurish, baliqchi rayonidagi Tojik mahalla masjidini buzib, o'sha qurilish matriallari bilan paxta ombori qurish to'g'risida²[97] hukm chiqargan edi. Bu komissiya faoliyatida bundan ham dahshatliroq qarorlar Jizzax tumani Bayrot jamoa xo'jaligidagi qabristondan temir yo'l o'tishi munosabati bilan yopib tashlanganligi(1936 – yil, dekabr) ancha tasirlidir.

Mozorlar O'rta Osiyo landshaftining muhim jihati bo'lib, uning islomiy o'lka ekanligidan dalil edi. Xalqimiz muqaddas qadamjolarini ziyorat qilish islomiy hayotning ajralmas qismi hisoblanar va, aynan, shu urf-odat qattiq tanqidga uchradi. Avliyo zotlardan ko'mak so'rash amaliyotini Allohning yagonaligini inkor etuvchi "shirk" deb hisoblandi. Anglaganimizdek, sovet hokimiyati dastlabki yillarda Islom diniga qattiq qarshi turmagan. Tanqidchilar fikricha, mozorlarni ziyorat qilish qoloqlik, bilimsizlik va jaholat belgisi edi. Natijada, mozorlarga qarshi kurash boshlanib ketdi. 1924-yili Toshkentning mahkamayi shar'iyasi o'ttiz yildan eskiroq bo'lgan qabrlarni buzish mumkinligi haqidagi fatvoni chiqardi. Ko'kcha mahallasidagi bir qancha qabrlar tekislab yuborilib, ularning o'rniga maktablar qurildi. 1925-yilda esa Toshkent shahridagi ko'zga ko'ringan mozor – Shayxontohur mozori buzib tashlandi³.

Bunaqangi "kurashlar" faqatgina Toshkentda bo'lmasdan boshqa joylarda ham o'tkazildi 1923-yili Yosh buxoroliklar hukumati Buxoro shahri ichidagi qabristonlarni uza boshladi. Andijon oblastidagi "Qorovul bobo" mozor-g'ori (Andijon oblastida), "Sa'di vaqqos" mozori, "Arsin ota" mozori; Qo'qon shahridagi "So'q mozori", Sulton Bayoz mozori, "Mo'yi muborak"; Farg'onadagi Shohimardon, "Xo'jam poshsho", "Parpi ota" mozori⁴ va boshqa muqaddas qadamjolar tanqid qilinadi. Ular ichida, ayniqsa, Shohimardon muqaddasligi hukmron kuchlar tomonidan inkor qilinib, hukumat qarori bilan 1947 yilda u yerdagi hazrat Alining qabri buzib tashlandi. So'ng u yerda Hamza maqbarasi, muzeyi va kutubxonasi qad ko'tarib, atrofiga yozgi kinoteatr, mehmonxonona, choyxonalar tashkil etildi⁵. Bunda biz Sovetlar yurgizgan siyosatining umuminsoniy-madaniy qadriyatlarga vahshiyona munosabatini ko'rsatuvchi qarorlari xalqimizning noyob arxitektura yodgorliklarini vayron etishiga va hatto qabristonlarni buzishga olib kelgan edi. Bunga misol qilib buyuk bobokalonimiz Amir Temur va uning suyukli turmush o'rtog'i Bibixonim qabrlarining 1941-yilda ochib o'rganilishi, eng achinarlisi esa 1926-yil ham ochilgani va undan ham oldinroq qarovsiz qolganidan oltin qidirilib ochilib ketilgani edi⁶. Bu qabrlar bilan birgalikda boshqa ajdodlarimizning muqaddas qabrlari ochildi. Bu, afsuski, ajdodlarimizning muqaddas hoklariga nisbatan qilingan hurmatsizlik va oyoq osti qilinishi edi.

Ma'lumki, XX asrning 20-yillarining o'rtalaridan, O'zbekiston SSSR tarkibiga kirgandan so'ng, dinga, xususan, islom diniga bo'lgan munosabat o'zgarib ketdi. 1927 – yilda dinga qarshi rezolutsiya qabul qilinib, unga qarshi tashviqotlar boshlandi. 1928-yil sentabridan vaqf mulklari tugatish to'g'risida, 1929-yil fevralidan esa O'zbekiston SSR hududida barcha eski usul maktablari va diniy tashkilotlar faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilindi. 1927-

² Т. Раҳмонов. XX асрнинг 30 йилларида Ўзбекистондаги ижтимоий ва маданий ҳаёт (муаммо ва ечимлар). "Бухоро". 2011. 109-бет.

³ Холід А. О'zbekiston tavalludi: ilk SSSR davrida millat, imperiya va inqilob. Toshkent. 2022. 224-бет.

⁴ Алимухаммедов А. "Муқаддас" ва "қадамгоҳ" жойлар ҳамда уларнинг зарарлари. Тошкент. 1966. 14-27 бетлар.

⁵ Алимухаммедов А. "Муқаддас" ва "қадамгоҳ" жойлар ҳамда уларнинг зарарлари. Тошкент. 1966. 17-бет.

⁶ Бердимурод А. Бибихоним қабрининг очилиши. Мuloқот. №3-4. 1993.

1929 – yillarda ham O‘zbekiston SSRda sovetlar olib borgan siyosatining asosiy yo‘nalishi va maqsadi majid va madrasalar, eski usul maktablari va qorixonalar faoliyatiga yo‘l qo‘ymaslikka qaratilgan edi⁷.

Masjid va madrasalar uzoq asrlar davomida shahar aholisi ijtimoiy va ma‘naviy hayotining ajralmas qismi bo‘lib kelgan. SSSR davrida ayrim masjid va madrasalargagina tarixiy yodgorlik sifatida qaralib, ko‘plari xarobaga aylandi yoki ularning binosidan boshqa maqsadlarda foydalanildi. Ayni 1919-1920 yillar Turkistonda haqiqiy ma‘noda masjidlarga hujum boshlandi va ularning deyarli barchasi yopildi⁸. Shu bilan birga mahalliy aholining jiddiy qarshiligiga duch kelmaslik maqsadida, musulmonlar hayotini tartibga soluvchi “Mahkamayi shar‘iya” (diniy boshqarma) tuziladi va u rasman 1921 yildan rasman ish boshlaydi. Uning faoliyati xayriya va nikoh, ta‘lim-tarbiya ishlari, diniy maktablar, qorixonalar, masjid va madrasalarni boshqarish ham kiritilgan edi⁹. Arxiv ma‘lumotlariga ko‘ra, u 1923-yil fevralida Turkiston Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi qarori asosida Samarqand, Sirdaryo, Farg‘ona va Jettisoy viloyatlaridagi jami 27 ta masjid, madrasa va maqbaralar ta‘mirlangan¹⁰. Ammo, har jabhada bo‘lganidek, Mahkamai shar‘iya ham sovet hukumati ruxsatisiz hech nima qila olmas edi.

Shu o‘rinda, qadim Nasaf (Qarshi) shahrining o‘zida o‘tgan asrda 40 dan ziyod madrasa va 100 ta masjid bo‘lgan bir sharoitda ayrimlarining taqdiri ayanchli kechdi. Bir paytlar mashhurlikda Buxorodagi Ko‘kaldosh madrasasi boshqa o‘quv dargohlari orasida qanday mavqega ega bo‘lsa, Qarshi shahrida ham shunday obro‘ga ega bo‘lgan Abdullaxon madrasasi inqilob davrida qattiq vayron qilindi. Bu ham yetmaganidek bu ulug‘ maskan 1925-yilda yer bilan yakson qilindi va o‘rnida aholi uy-joylari qurib yuborildi. Uning oldidagi Registon maydoni qamoqxona maydoniga aylantirildi¹¹. Qarshining oliy madrasalaridan biri – shahardagi ayrim keksalar Samadboy madrasasi deb eslaydi – Abdusamadboy madrasasi ham inqilob to‘z-to‘palonidan omon chiqdi. Biroq, sho‘ro hukumati uni 1925-yil ziroatchilik idorasiga aylantiradi. Keyinchalik u “eskilik sarqiti” sifatida yo‘q qilinadi¹². Achinarlisi shuki, uning o‘rnini hozirda aniqlab bo‘lmaydi. Hoji Choriboy madrasasi ham inqilobdan omon qolgan madrasalardan biri bo‘lib, 1923-1924 yillarda ham iqtisodiy katta naf (aynan shu yillarda uning vaqf yerlaridan 40 botmon g‘alla hosili olingan) keltirgan. Ammo shunga qaramay 1925-yili; qizil askarlar sarbozxonasiga aylantirilgan¹³. Aynan o‘sha yili Qarshidagi yana bir madrasa – Domullo Nur madrasasi hukumat idoralarida ishlaydigan xodimlarining bolalari uchun bolalar bog‘chasiga aylantirilgandi¹⁴. XIX asr oxiri XX asr boshlarida rus g‘ishtlari asosida qurilib saqlanish holati a‘lo darajada bo‘lgan (1970-yillar, L. Mankovskaya ma‘lumotlariga ko‘ra) Hoji Qurbon madrasasi hokimiyat qaroriga ko‘ra asosiy funksiyasidan u ham chetlatilib, hibisxona sifatida foydalaniladi¹⁵. Qarshi masjidlarida ham tanish holatga guvoh bo‘lamiz. Ya‘ni, ayrimlari shunchaki e‘tiborsizlik bilan yo‘qolib ketgan(Jaloliddin

⁷ Kholid A. Backwardness and the Quest for Civilization: Early Soviet Central Asia in Comparative Perspective // Slavie Review. Vol.65. №2(Summer. 2006) -P.242.

⁸ Султонов Ў. Тошкент масжидлари тарихи. Тошкент. 2010. 114-бет.

⁹ Ўша манба, 115-бет.

¹⁰ ЎЗРМДА, Р-17 фонд, 1-иш, 429-рўйхат, 36-варақ.

¹¹ Жуманазар А. Насаф. Тошкент. 2007. 137-бет.

¹² Ўша манба, 145-бет.

¹³ Ўша манба, 146-бет.

¹⁴ Ўша манба, 153-бет.

¹⁵ Ўша манба, 154-бет.

masjidi[100]), yoki boshqa maqsadlarda (Yakkabog' masjidi – Gul masjid ham deb nomlangan – inqilobdan keyin xo'jalik ombori sifatida¹⁶) foydalanilgan.

Masjidlar soni bilan bog'liq statistikaga qaraydigan bo'lsak, XX asr boshlarida Toshkentning o'zida 300-400 atrofida masjidlar borligini guvohi bo'lamiz. Hayratlanarlisi shundaki, XX asrning oxirlarida esa ular soni bor-yo'g'i 17 taga tushib qolganini¹⁷ ko'ramiz. 1951 yilning o'zida SSSR Ministrlar kabinetining Diniy ishlar bo'yicha kengashi aralashuvi bilan O'zbekiston Ministrlar Soveti qaroriga ko'ra, Qashqadaryo, Xorazm va Buxoro viloyatlarida jami 8 ta masjid yopilgan bo'lsa, Toshkentning o'zida jome masjidlarga qo'shib yuborish yo'li bilan shuncha masjid yopilgan. Jumladan, Mo'g'ulko'cha, Chig'atoy darvoza, Oqilon, Chaqar masjidlari Tillashayx masjidiga; Olmazor va Mahkama masjidlari Sarichopon masjidiga; Qizil tovush madrasasi Shayx Zayniddin jome masjidiga qo'shib yuborilgan¹⁸. Ularning binolari esa foydalanish uchun hukumat idoralariga berilgan va respublikaning boshqa yerlarida bo'lgani kabi Toshkentda ham ko'plab masjidlar binolarida maktablar, turli jamiyatlar, artel sexlari, omborxonalar, yotoqxonalar, klub va choyxonalarga aylantirilgan.

Tabiiyki, shu o'rinda madaniyat yodgorliklar muhofazasi siyosiy jihatdan tashkillashtirilmagan edimi, degan savol tug'iladi. Bu masala 1921 yil 22 maydayoq TASSR Xalq Komissarlari Kengashi Maorif Xalq Komissarligi, san'at hamda tabiat yodgorliklarini saqlash qo'mitasi – Komstaris tuzish to'g'risida qaror qabul qilgan edi¹⁹. Biroq bu qo'mita ham yuqorida nomi keltirilgan Mahkamai Shar'iya kabi muhim va ulkan vazifalarni bajargan emas. Keyinchalik, 1929-yil 19-mart kuni madaniyat va tabiat yodgorliklari ishlari bo'yicha qo'mita (O'zSSR Maorif xalq komissarligi huzuridagi Ilmiy muassasalar bo'limiga birlashtirilgan) tuzilgan edi. U san'at va xalq hayoti ob'ektlarini aniqlash va to'plash, shuningdek, davlat, xo'jalik va madaniy-jamoat muassasalari ishlari bilan shug'ullanar²⁰ edi. Biroq shunga qaramasdan qadimiy yodgorliklarimizga nisbatan yomon munosabatlar uchrab turdi. Buxoro shahridagi Ark majmuasi ma'muriy idoralar ixtiyorida edi. Zindon binosi, Minorayi Kalon va Vobkentdagi minora ham ayanchli ahvolda edi. Sitorai Mohi xosa ansambli jinnixonaga aylantirilgan edi. Buxoroning 12 darvozasidan 6 tasi va unga tegishli bo'lgan shahar devorlari, mashhur Toqi Sarrafon, Devonbegi madrasasi va ko'plab binolar davlat himoyasidan olinib, shahar sho'rolari ixtiyoriga topshirilgan edi²¹.

Xullas, sovetlar “eskilik sarqitlari” deb ataydigan milliy madaniyatimiz va dinimizga qarshi kurashib, o'rniga o'zlarining “xayoliy satsialistik jamiyatini, madaniyatini hamda ularni qo'llab-quvvatlaydigan diktator kommunistik partiyani qo'yishdi. Sho'rolar qadimiy, milliy, ma'naviy, madaniy meros, urf-odatlar, marosimlar, bayramlarni taftish qilishdi. Ibodat amallari bajariladigan va ilm-ziyo ulashiladigan pok joylar “qizil” nomini olgan, kommunistik g'oyalar o'qib eshittiriladigan, kommunistik g'oyalarga bag'ishlangan tadbirlar

¹⁶ Ўша манба, 107-бет.

¹⁷ Султонов Ў. Тошкент масжидлари тарихи. Тошкент. 2010. 122-бет.

¹⁸ Султонов Ў. Тошкент масжидлари тарихи. Тошкент. 2010. 118-бет.

¹⁹ Набиев А., Бўриев О., Шоймардонов И. Ўзбекистон тарихини ўқитишда этнографик матриаллардан фойдаланиш. “Ўқитувчи”. Тошкент. 1996. 100-бет.

²⁰ ЎЗРМДА, Р-2296- фонд, 1-иш, 1-рўйхат, 2-3-варақлар.

²¹ Рахмонов Т. Ўттизинчи йилларда Ўзбекистонда ижтимоий – маданий қурилиш: тажриба ва муаммолар. фан номзодилик диссертацияси. Бухоро. 1994. 108-бет.

uyushtiriladigan ko'ngil ochar joylarga aylantirishadi. Ammo mahalliy millat kishilari an'anaviy bayram, marosimlarni o'tkazishni bir zum ham to'xtatgan emas, balki, chekka joylarda yashirin tarzda bo'lsada o'tkazishda davom etishgan.

References:

1. Т. Раҳмонов. XX асрнинг 30 йилларида Ўзбекистондаги ижтимоий ва маданий ҳаёт (муаммо ва ечимлар). “Бухоро”. 2011.
2. Kholid A. O'zbekiston tavalludi: ilk SSSR davrida millat, imperiya va inqilob. Toshkent. 2022.
3. Алимухаммедов А. “Муқаддас” ва “қадамгоҳ” жойлар ҳамда уларнинг зарарлари. Тошкент. 1966.
4. Бердимурод А. Бибихоним қабрининг очилиши. Мулоқот. №3-4. 1993.
5. Kholid A. Backwardness and the Quest for Civilization: Early Soviet Central Asia in Comparative Perspective // Slavic Review. Vol.65. №2(Summer. 2006).
6. Султонов Ў. Тошкент масжидлари тарихи. Тошкент. 2010.
7. Жуманазар А. Насаф. Тошкент. 2007.
8. Набиев А., Бўриев О., Шоймардонов И. Ўзбекистон тарихини ўқитишда этнографик матриаллардан фойдаланиш. “Ўқитувчи”. Тошкент. 1996.
9. Раҳмонов Т. Ўттизинчи йилларда Ўзбекистонда ижтимоий – маданий қурилиш: тажриба ва муаммолар. фан номзодилик диссертатсияси,. Бухоро. 1994. 108-бет.
10. ЎЗРМДА, Р-17 фонд, 1-иш, 449-рўйхат.
11. ЎЗРМДА, Р-2296- фонд, 1-иш, 1-рўйхат.